

Stanovisko/ Opinion

Hodnotenie rizika z expozície etylkarbamátom z potravín./ Load and reduction of ethyl carbamate in food chain.

*Lubomír Daško, Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4,
824 75 Bratislava*

Súhrn

Etylkarbamát, genotoxická a karcinogénna zlúčenina, sa nachádza v požívatinách pri ktorých v procese výroby je potrebné použiť fermentáciu. V koncentráciách menej ako 0,01 mg/kg sa nachádza v jogurtoch, chleboch, pive, vínach. Výrazne vyšší obsah etylkarbamátu je v destilátoch a to predovšetkým v destilátoch z fermentovaného ovocia. V roku 2010 Európska komisia vydala odporúčanie na základe ktorého, obsah etylkarbamátu by v destilátoch z fermentovaného ovocia by nemal prekročiť hladinu 1 mg/L. Z toho dôvodu je dôležité zistiť aký je obsah etylkarbamátu v destilátoch z fermentovaného ovocia produkovaného na Slovensku, nakoľko práve tento druh destilátov patrí k preferovaným v skupine destilátov. Na stanovenie obsahu etylkarbamátu bola použitá kvapalinová chromatografia.

Pri hodnotení rizika genotoxických a karcinogénnych zlúčenín sa využíva v medzinárodných agentúrach hodnota MOE (margin of exposure). Je vhodným indikátorom stupňa rizika v závislosti od expozície vybranej skupiny ľudí sledovanou zlúčeninou. Riziko ohrozenia zdravia v dôsledku expozície vybranou genotoxickou a karcinogénnou zlúčeninou je nízke ak hodnota MOE presahuje 10 000. Na základe výsledkov analýz ovocných destilátov sa definovali modelové skupiny obyvateľstva a vypočítala sa pre ne hodnota MOE. Vzhľadom na spotrebu a obľúbenosť ovocných destilátov na Slovensku a obsah etylkarbamátu v nich hodnota MOE bola pre definované modelové skupiny ľudí nižšia ako 10 000. Dôležitým krokom je odhadnúť, či definované modelové skupiny obyvateľstva predstavujú relevantnú časť našej spoločnosti. V prípade pozitívnej odpovede sú naznačené aj možné kroky a opatrenia, ktoré by bolo dobré uplatniť u výrobcov ovocných destilátov.

Abstract

Ethyl carbamate, genotoxic and carcinogenic compound, is present in processed foodstuffs in which fermentation production step is required. It is was determined in concentration level less than 0,01 mg/kg in yogurt, bread, beer, wines. Remarkably higher content of ethyl carbamate was reported in spirits distillates first of all in distillates from fermented fruits. In 2010 European Commission issued recommendation on content of ethyl carbamate in distillates from fermented fruits which should not exceed the level of 1 mg/L. This is the reason why it is important to know what is the content of ethyl carbamate in the distillates from fermented fruits produced in Slovakia. Fruits distillates are preferred within the group of spirits in our country. Liquid chromatography was used for ethyl carbamate determination.

International agencies apply the MOE (Margin of Exposure) value for risk assessment of genotoxic and carcinogenic compounds. It is suitable indicator for risk assessment of selected group of people depending on the level of exposure by the compound under investigation. Health risk due to exposition of selected genotoxic and carcinogenic compound is low when the MOE value is more than 10 000. Results of ethyl carbamate analysis of fruit distillates and defined group of consumers were the base for MOE calculation. Regarding the consumption and favour of fruit distillates in Slovakia, reported data of ethyl carbamate content the MOE value for defined groups of consumers was under 10 000. An important step is to assess if the model defined groups of consumers represent relevant part of population of Slovak society. In case of positive answer there are outlined possible measures which should be adopted in fruit distillates facilities.

Kľúčové slová: etyl karbamát, ovocné destiláty, HPLC, MOE (margin of exposure), minimalizácia.

Keywords: ethyl carbamate, fruit distillates, HPLC, MOE (Margin of Exposure), content reduction.

Mandát na hodnotenie rizika

„Hodnotenie rizika z expozície etylkarbamátom z potravín“

Výskumný ústav potravinársky predložil na 10.rokovanie Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika *„Hodnotenie rizika z expozície etylkarbamátom z potravín“*. Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľ a navrhla Ing. Ľubomíra Daška, PhD. Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 01. 06. 2011 do 31. 10. 2011. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bude ukončené až po zapracovaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPVR SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPVR SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

Etylkarbamát (ETC) je endogénnou cudzorodou látkou, ktorá sa vyskytuje v stopových množstvách prakticky vo všetkých fermentovaných potravinárskych výrobkoch. Vzniká pôsobením etanolu na prirodzené zložky fermentovaných potravín akými sú kyanovodík alebo močovina. Akútna toxicita ETC je nízka – LD50 u hlodavcov je 2000mg/kg telesnej hmotnosti, ale pri dlhodobejšom pôsobení na úrovniach do 10 mg/kg boli pozorované jeho karcinogénne účinky na pečeni, tráviacom ústrojenstve ako aj na pľúcach. ETC je zaradený do kategórie 2A ako pravdepodobný ľudský karcinogén, ktorého karcinogenicita bola potvrdená na zvieratách. Vzhľadom na predbežné výsledky monitoringov obsahu ETC je preukázané, že najvyššie hodnoty ETC sa nachádzajú v ovocných destilátoch.

Pre vypracovanie hodnotenia rizika sa využijú existujúce medzinárodné, alebo komunitárne príručky pre hodnotenie rizika. Hodnotenie rizika má pokryť celú oblasť potravín

Obsah

Súhrn	1
Abstract	2
Mandát na hodnotenie rizika	3
Obsah.....	4
1. Úvod	5
2. Karbamáty	6
2.1 Karbamátové pesticídy	6
2.2 Polykarbamáty.....	7
2.3. Etylkarbamát	9
2.3.1 Toxické účinky etylkarbamátu	10
2.3.2 Stanovenie etylkarbamátu v potravinách	10
2.3.3 Obsah etylkarbamátu v požívatinách	13
2.3.4 Etylkarbamát - potravinárska legislatíva.....	13
3. Výskyt etylkarbamátu v požívatinách na Slovensku.....	14
3.1 Etylkarbamát v potravinách na Slovensku	14
3.2 Etylkarbamát v destilátoch domácej výroby	15
3.2.1 Nekomerčné vzorky	16
3.2.1.1 Ovocné destiláty zo sliviek	16
3.2.1.2 Ovocné destiláty z odrody sliviek durandzia a mirabel	16
3.2.1.3 Ovocné destiláty z marhúľ a broskýň.....	17
3.2.1.4 Ovocné destiláty z čerešní a višní	17
3.2.1.5 Destiláty z drienok	17
3.2.1.6 Ovocné destiláty z hrušiek	17
3.2.1.7 Ovocné destiláty z jablka	18
3.2.1.8 Destilát z vína a terkelica	18
3.2.1.9 Destiláty z iných plodín.....	18
3.2.2 Komerčné vzorky	18
4 Hranica expozície (MOE)	19
4.1 Referenčná dávka (BMD)	20
4.2 Využitie konceptu MOE pre odhad rizika.....	22
4.3 Hodnoty MOE pre vybrané skupiny obyvateľstva.....	23
4.3.1 Model 1	23
4.3.2 Model 2	24
5. Minimalizácia etylkarbamátu v destilátoch z kôstkového ovocia.....	25
6. Závery a odporúčania	26
7. Zoznam skratiek	29
8. Literatúra	30

9. Príloha 34

1. Úvod

Fermentácia je proces, ktorý sa často používa v technologickom procese výroby rôznych potravín. Často finálnym predmetom komerčného záujmu býva samotný fermentovaný produkt ako jogurt a iné formy skvaseného mlieka, eventuálne pivo alebo víno. Vo väčšej miere je fermentácia len medzistupňom vo výrobe cieľného produktu. Ak po fermentácii nasleduje pečenie získajú sa rôzne varianty pekárenských výrobkov alebo po fermentácii ovocia a následnej destilácii sú k dispozícii rôzne druhy obľúbených ovocných destilátov. Práve proces fermentácia je zdrojom vzniku prekursorov a následne samotnej genotoxickéj a karcinogénnej zlúčeniny etylkarbamátu. V prípade jogurtov, pečiva (chlieb), piva a vína je obsah tejto typickej endogénnej cudzoročnej látky na pomerne nízkej hladine, väčšinou menej ako 0,01 mg/kg. V prípade destilátov je obsah etylkarbamátu výrazne vyšší a ak výslednou surovinou ovocného destilátu bolo kôstkové ovocie, obsah etylkarbamátu často výrazne presahuje hladinu 1 mg/L, ktorá je dôležitá z pohľadu komerčného uplatnenia sa produktu. Destiláty patria na Slovensku k obľúbeným nápojom, v ich spotrebe parí Slovensko k popredným miestam v rámci krajín Európskej únie. Z toho dôvodu je dôležité zistiť aký je obsah etylkarbamátu v destilátoch z fermentovaného ovocia produkovaného na Slovensku, nakoľko práve tento druh destilátov je preferovaný v skupine destilátov. V spolupráci so Združením výrobcov liehu a liehovín a tiež Štátnou veterinárnou a potravinárskou správou boli zabezpečené vzorky z pestovateľských páleníc a obchodnej siete. Na stanovenie obsahu etylkarbamátu sa použila kvapalinová chromatografia. Aplikovanou metódou je možné detegovať po jednoduchej derivatizácii bez inej úpravy vzorky etylkarbamát na hladine 0,011 mg/L. Je to postačujúca koncentračná hladina, vzhľadom na to, že odporúčané množstvo etylkarbamátu v ovocných destilátoch Európskou úniou je 1 mg/L.

Pri hodnotení rizika genotoxických a karcinogénnych zlúčenín sa využíva v medzinárodných agentúrach hodnota MOE (margin of exposure). Je vhodným indikátorom stupňa rizika v závislosti od expozície vybranej skupiny ľudí sledovanou zlúčeninou. Výpočet hodnoty MOE je následne indikátorom pre inštitúcie zodpovedné za riadenie rizika aby vyhodnotili situáciu z zväzili nutnosť použitia vhodných opatrení. Treba posúdiť či vybraná skupina ľudí predstavuje významný podiel populácie a teda je alebo nie je nevyhnutné spraviť potrebné opatrenia na zníženie expozície a tým aj zníženie rizika ohrozenia zdravia. Riziko ohrozenia zdravia v dôsledku expozície vybranou genotoxickou a karcinogénnou zlúčeninou je nízke ak hodnota MOE presahuje 10 000. Na základe výsledkov analýz ovocných destilátov sa definovali modelové skupiny obyvateľstva a vypočítala sa ne hodnota MOE. Vzhľadom na

spotrebu a obľúbenosť ovocných destilátov na Slovensku a obsah etylkarbamátu v nich hodnota MOE bola pre definované modelové skupiny ľudí nižšia ako 10 000. Dôležitým krokom je odhadnúť, či definované modelové skupiny obyvateľstva predstavujú relevantnú časť našej spoločnosti. Pre prípadnú pozitívnu odpoveď v predložennom dokumente sú naznačené aj možné kroky a opatrenia, ktoré by bolo dobré uplatniť u výrobcov ovocných destilátov a aj vo všeobecnom pohľade s požiadavkou na zníženie spotreby ovocných destilátov.

2. Karbamáty

Karbamáty sú zlúčeniny, odvodené od jednoduchšej molekulovej štruktúry (Obrázok 1). Teoreticky najjednoduchšou zlúčeninou by (ligandy R_1 , R_2 a R_3 sú vodík) mohla byť kyselina karbamátová. V literatúre je o nej málo údajov vzhľadom na veľmi malú stabilitu [1]. Predpokladá sa, že vzniká enzymaticky z močoviny v živých systémoch [1]. Známe a dobre opísané sú jej rôzne deriváty, kde ligandy R_1 , R_2 a R_3 môžu reprezentovať rôzne molekuly a v spojení s opakujúcou sa štruktúrou karbamátov vytvárajú polyméry.

Obrázok 1

Molekulová štruktúra karbamátov.

Vhodným výberom ligandov R_1 , R_2 a R_3 sa získajú zlúčeniny používané na ochranu poľnohospodárskych plodín pred škodcami – pesticídy a v prípade opakovania sa základnej karbmátovej štruktúry - N-COO- spolu s rôznymi ligandami R_1 , R_2 a R_3 sa pripravujú polyméry s rôznymi úžitkovými vlastnosťami - polyuretány.

2.1 Karbamátové pesticídy

Základom pre výrobu karbamátových pesticídov je reakcia izokyanátu s hydroxyderivátom organických zlúčenín (Obrázok 2) [2].

Obrázok 2

Schéma syntézy karbamátových pesticídov

Účinok karbamátových pesticídov spočíva v blokovaní cholinesterázy. Viazu sa na enzým, ktorý je potrebný pre rozloženie acetyl cholinesterázy. Tým dochádza k extrémnej stimulácii nervového systému hmyzu a ten hynie [3]. Medzi najznámejšie karbamátové pesticídy patria aldicarb, carbaryl, carbofurán, fenoxycarb, metiocarb, metomyl, oxamyl, carboxín, carbosulfán a tiocarb. Európska legislatíva [4] z nich umožňuje používať fenoxycarb (nie je autorizovaný na Slovensku), metiocarb (autorizovaný na Slovensku), metomyl (autorizovaný len v Poľsku), oxamyl (nie je autorizovaný na Slovensku), carboxín (autorizovaný na Slovensku). Ostatné karbamátové pesticídy nie sú na zozname povolených pesticídov v EU [4]. Vo všeobecnosti trh s pesticídmi je veľmi dynamický a preto ideálna forma ako zistiť, či daná aktívna zložka pesticídu je povolená alebo zamietnutá v EU, je použitie interaktívneho internetového pripojenia na Smernicu Rady č. 91/414/EHS. Týmto spôsobom sa dá zistiť aktuálny zoznam povolených pesticídov v EU. Maximálne reziduálne limity pesticídov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 396/2005 [5]. Aj v tomto prípade je najvýhodnejšie použiť interaktívne internetové napojenie na uvedené Nariadenie, vďaka čomu získame vždy aktuálne údaje pre požadovaný pesticíd [5]. Využitie interaktívneho internetového napojenia na vyššie spomenuté legislatívne dokumenty negarantuje len ich aktuálnosť ale aj možnosť prebrania dokumentov SANCO, kde je zdôvodnené, prečo jednotlivé pesticídne prípravky nie sú schválené, eventuálne dokumenty EFSA, ktoré obsahujú zdôvodnenie prečo vedecká rada EFSA schválila daný pesticíd.

Karbamátové pesticídy nie sú stabilné, pomerne v krátkom čase sa rozkladajú. Etylkarbamát nepatrí medzi ich rozkladné produkty.

2.2 Polykarbamáty

K polykarbamátom (polyuretánom) sa radia polymérne látky, ktoré obsahujú v základnom reťazci opakujúcu sa štruktúru karbamátu alebo N substituovanú karbamátovú väzbu (Obrázok 3) v základnom reťazci [6]

Obrázok 3

Typická karbamátová štruktúra v polykarbamátoch. R – môže byť vodík, alkyl, aryl, heteroaryl, substituovaný alkyl, substituovaný aryl, substituovaný heteroaryl.

Polykarbamáty predstavujú významnú skupinu polymérov syntetizovaných z rôznych polyalkoholov, diizokyanátov a molekúl slúžiacich na zväčšovanie reťazca. Môžu byť štruktúrne menené s cieľom získať široký rozsah vlastností pre rôzne aplikácie [7]. Vďaka tomu nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach priemyslu – výroba automobilov, nábytku, elektrotechniky, letectvo, výrobky pre zdravotníctvo, šport a voľný čas. Kyanátová časť polymérov prispieva k pevnosti a polyalkoholová zase k mäkkosti a chemickej odolnosti [7, 8]. Vďaka vysokej variabilite svojich mechanických vlastností nachádzajú uplatnenie aj v oblasti farmácie [9]. Ich biodegradácia je závislá od mnohých vlastností polyméru ako molekulová orientácia, kryštalickosť, sieťovanie a chemické skupiny prítomné v molekulovom reťazci, ktoré určujú odolnosť voči degradačným enzýmovým systémom organizmov [10]. História výroby polykarbamátov sa datuje rokom 1920 [11]. Od začiatkov výroby sa zistili niektoré slabšie stránky polykarbamátov [12], ktoré boli modernizáciou výroby značne eliminované [7, 10, 11]. Pri termickej degradácii vznikajú pri teplote 165 °C pôvodné monomérmé jednotky – izokyanát a polyalkohol [11]. Ďalšou možnosťou termického rozkladu je vznik oxidu uhličitého, amínu a molekúl s olefinickou nenasýtenou skupinou v koncovej skupine molekuly polyéteru [11]. Pri recyklizácii odpadu polykarbamátov sa využíva viacero postupov v závislosti od toho aké finálne chemické produkty recyklizácie požaduje zákazník [11]. Pri priemyselnej recyklizácii polykarbamátov alebo pri ich termickej eventuálne mikrobiálnej degradácii nevzniká etylkarbamát.

Rovnako ako karbamátové pesticídy ani polykarbamáty nie sú donorom etylkarbamátu do životného prostredia a tým príčinou jeho eventuálnej prítomnosti v potravinovom reťazci. Dôvod jeho prítomnosti v požívatinách treba hľadať na inom mieste.

2.3. Etylkarbamát

Prítomnosť etylkarbamátu (uretánu, ETC, CAS č. – 51-79-6) v požívatinách je dôsledkom technologických procesov spracovania potravín a nápojov. ETC sa radí k endogénnym cudzorodým látkam požívatin. Vyskytuje sa minimálne v stopových množstvách vo všetkých požívatinách, kde sa pri ich výrobe používa fermentácia. Preto bol detegovaný v potravinách a nápojoch ako sú destiláty, víno, pivo, chlieb, jogurty [13]. Vzniká v technologickom procese fermentácie a počas skladovania. Jeho prekursorom sú kyanovodík, močovina, N-karbamylové zlúčeniny a kyanogénne zlúčeniny (Obrázok 4) [13]. Pri tvorbe ETC hrajú významnú úlohu enzýmy, vďaka ktorým sa generuje kyanovodík alebo močovina. Pomocou enzýmov dochádza k rozkladu kyanogénnych glykozidov na kyanovodík. Oxydáciou kyanovodíka vzniká kyanát a ten reaguje s etanolom za vzniku ETC. Ďalšia možnosť vzniku ETC vychádza z degradácie arginínu kvasinkami za vzniku močoviny a tá následne reaguje s etanolom generujúc ETC [13].

Obrázok 4

Modelová schéma vzniku ETC v požívatinách

Skúsenosti ľudí s ETC sú podobné ako s PCB alebo chlórovanými pesticídmi – DDT. Najskôr ich pokladali za veľmi užitočné aby časom zistili ich negatívne dopady na životné prostredie a zdravie. Aj ETC sa radil v začiatkoch minulého storočia za látku vhodnú na liečbu myelómu [14, 15]. V roku 1950 publikované údaje [15] o používaní ETC na liečbu mnohopočetného myelómu [16] poukazujú na jeho pozitívny efekt indikovaný inhibíciou rastu buniek v krvnom sére [15]. V roku 1966 porovnaním mortality pacientov s mnohopočetným

myelómom, ktorým bolo podávané placebo a pacientmi, ktorí boli liečení podávaním ETC sa zistila väčšia mortalita u pacientov, liečených s ETC [14]. Podozrenia ETC z karcinogenity spôsobili, že sa skončila éra ETC ako potenciálneho lieku rakovinového ochorenia a v roku 1985 v Kanade [13] bol stanovený jeho maximálny prípustný reziduálny limit v alkoholických nápojoch. Nasledovali štúdie zamerané na hodnotenie vplyvu ETC na organizmus cicavcov a v roku 2007 ho Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) zaradila do kategórie 2A – potvrdený karcinogén pre zvieratá, podozrivý ľudský karcinogén.

2.3.1 Toxické účinky etylkarbamátu

Toxické a karcinogénne účinky na organizmus experimentálnych zvierat boli spracované a ich výsledky publikované vo viacerých dokumentoch [13, 17, 18]. Akútna toxicita ETC je nízka. LD₅₀ hodnota pre hlodavce je 2 000 mg/kg.b.w. (kg.b.w. = kilogram telesnej hmotnosti) [13]. Metabolizmus ETC v organizme pokusných zvierat bol pomerne rýchly, pokiaľ ETC bol dávkovaný vo vodných roztokoch. V takomto prípade až 90 percent ETC sa metabolizuje na oxid uhličitý už po 6 hodinách [13]. V prípade podávanie ETC spolu s roztokom etanolu (2,5 a 5 %) sa jeho transformácia a odbúranie v organizme pokusných zvierat výrazne spomaľuje [18]. Metabolizmus ETC zahŕňa tri hlavné postupy – hydrolýzu, hydroxyláciu na atóme dusíka alebo uhlíka. Generuje sa N-hydroxykarbamát, alfa-hydroxyetyl karbamát a vinyl karbamát. Hydroxykarbamát sa vylučuje močom. Alfa-hydroxyetyl karbamát sa metabolizuje na amoniak a oxid uhličitý. Vinyl karbamát sa oxiduje ďalej na vinyl karbamát epoxid, ktorý sa ďalej metabolizuje cez glutationový konjugát na oxid uhličitý a amoniak [13]. Predpokladá sa, že práve alfa-hydroxyetyl karbamát vytvára adukt s DNA, RNA a proteínmi a je nositeľom karcinogénnych účinkov ETC. Pri dlhodobej expozícii experimentálnych zvierat s ETC generoval sa u myši karcinóm pľúcnych mechúrikov, priedušiek a pečene [13].

2.3.2 Stanovenie etylkarbamátu v potravinách

Na finálne určenie obsahu ETC v rôznych matriciach sa najčastejšie používa plynová chromatografia v spojení s TEA (Thermal energy analyzer) [19], NPD (dusík, fosfor detektor) špecifický detektor vhodný pre dusíkaté zlúčeniny [20] ale najčastejšie to je MS (hmotnostný spektrometrický detektor) [20], MS po derivatizácii ETC s xanthidolom [21] eventuálne HRMS (vysoko rozlíšiteľný hmotnostný spektrometrický detektor) [22]. V závislosti od použitej matrice je spracovanie vzorky viac alebo menej prácne [19]. Priamy nástrek na kolónu v plynovom chromatografe sa nepoužíva ani v prípade alkoholických nápojov a derivatizácie ETC s xanthidolom [21], vždy je nevyhnutné použitie viacerých krokov

v procese prípravy vzorky [19 - 22]. V snahe dosiahnuť dostatočný detekčný limit (rádovo desiatky $\mu\text{g/L}$) a zjednodušiť prípravu vzorky pre analýzu alkoholických nápojov sa pozornosť obracia na kvapalinovú chromatografiu [23]. Fluorescenčná spektrometria je výhodný nástroj na stanovenie zlúčenín na hladine $\mu\text{g/L}$. Ekonomická náročnosť pri kvapalinovej chromatografii s fluorescenčnou detekciou (HPLC-FLD) je výrazne nižšia v porovnaní s plynovou chromatografiou v spojení s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS). Nevýhodou HPLC-FLD je možnosť koeluentov, ktoré môžu mať vplyv na falošne pozitívne výsledky. Preto je dôležité ak je možnosť porovnať metódu HPLC-FLD s metódou, kde sa na detekciu používa hmotnostná spektrometria. Výsledky takéhoto porovnania jednoznačne poukazujú na vhodnosť použitia HPLC-FLD s nevyhnutnou derivatizáciou ETC s xanthidolom [20]. Medzilaboratórne porovnanie potvrdilo vhodnosť aplikácie HPLC-FLD na stanovenie obsahu ETC v destilátoch [20]. Samotný ETC nefluoreskuje a preto je nevyhnutná jeho derivatizácia. Úspešným derivatizačným činidlom je práve xanthidol. Reakcia prebieha v kyslom prostredí pri teplote $40\text{ }^\circ\text{C}$ počas 30 minút - Obrázok 5 [20, 21, 23]. Vznikajúci produkt je dostatočne stály, vhodný na stanovenie pri nastavení vlnových dĺžok $E_x = 213\text{ nm}$ a $E_m = 308\text{ nm}$.

V prípade aplikácie HPLC FLD je príprava vzorky výrazne zjednodušená v porovnaní s GC MS. Derivatizácia sa môže robiť v samotnou automatickom dávkovači alebo ak automatický dávkovač neumožňuje derivatizáciu tak sa dá derivatizácia jednoducho spraviť pred umiestnením vzoriek do automatického dávkovača. Na separáciu je potrebné použiť jednoduchý binárny gradient Tabuľka 1. Jednou zložkou je metanol a druhou voda. Celá separácia trvá 38.1 minúty. Pre opísané separačné podmienky je potrebné použiť kolónu s C18 chemicky viazanou fázou, dĺžka je 250 mm, priemer 4,6 mm a veľkosť častíc $5\text{ }\mu\text{m}$.

Obrázok 5

Derivatizácia ETC s xanthidolom

Tabuľka 1. Zloženie gradientu pre separáciu derivatizovaných molekúl ETC.

Čas (min)	Metanol % (obj.)	Voda % (obj.)
0	62	38
20	62	38
22	100	0
28	100	0
28,1	62	38
38,1	62	38

Medza detekcie je 11 µg/L, medza kvantifikácie je 36 µg/L. relatívna štandardná odchýlka pri hladine blízkej limitu detekcie je 10 %. Relatívna štandardná odchýlka pri hladine 680 µg/L je 2 %. Pre dosiahnutie uvedených parametrov nebolo potrebné použiť žiadne zakoncentrovanie ETC z destilátu. Ilustračný chromatograf separácie derivatizovaných molekúl ETC je na Obrázku 6.

Obrázok 6. Chromatogram separácie derivatizovaných molekúl ETC

Štandard – čierny záznam

Vzorka – modrý záznam

2.3.3 Obsah etylkarbamátu v požívatinách

Analýza ETC v požívatinách sa vo väčšom rozsahu rozbehla v roku 1985 v Kanade, kedy sa organizácia zodpovedná za kontrolu bezpečnosti potravín venovala analýzám alkoholických nápojoch, predovšetkým whisky [13]. Zistené množstvo ETC vyvolalo požiadavku určenia legislatívneho limitu pre ETC v alkoholických nápojoch. Následne sa začal monitoring ETC vo viacerých krajinách sveta [24 - 29]. V Dánsku publikovali výsledky analýz v roku 1993 [24]. Priemerný obsah ETC v destilátoch bol 534 µg/L (rozsah zistených výsledkov bol od <5 do 5000 µg/L), vo vínach priemerná hodnota bola 7 µg/L (rozsah 3 – 29 µg/L), v pive priemerná hodnota 3 µg/L (rozsah 0,2 – 6,6 µg/L), v chleboch bola priemerná hodnota 3,5 µg/kg a v jogurtoch bolo priemerne 0,2 µg/kg. Obsah ETC v chlebe, jogurtoch a pive je pomerne na nízkej hladine v rámci celej EU [13]. Najvyšší obsah ETC bol stanovený v destilátoch z kôstkového ovocia až do 22 000 µg/L. V tomto druhu destilátov sa stredná hodnota obsahu ETC pohybovala v rozsahu 851 – 848 µg/L. Na druhom mieste z pohľadu množstva ETC sú iné ovocné destiláty u ktorých stredná hodnota obsahu ETC je v rozmedzí 663 – 667 µg/L. Relatívne najnižší obsah ETC bol zistený vo whisky, stredná hodnota obsahu ETC bola 41 µg/L. Podrobné informácie o obsahu ETC v alkoholických nápojoch sú dostupné v správe EFSA [13].

V rokoch 2002 až 2006 sa najviac vzoriek analyzovalo na obsah ETC vo Francúzsku 11 430 a najmenej v Estónsku a Luxembursku po 4, potom v Litve 5 a na Slovensku 9 [13]. Z výsledkov monitoringu ETC v požívatinách je zrejmé, že hlavným zdrojom expozície ľudského organizmu s ETC sú alkoholické nápoje – destiláty. Preto v mnohých krajinách prijali v spolupráci s producentmi destilátov opatrenia zamerané na zníženie obsahu ETC v destilátoch. Úspech sa v podarilo dosiahnuť vo Veľkej Británii. Po opatreniach prijatých v 90 rokoch sa podarilo výrazne znížiť obsah ETC vo whisky [28]. V roku 2011 v 83 % vzoriek whisky bol obsah ETC v rozsahu od 10 – 40 µg/L. Zdá sa, že toto je najnižšie technologicky dosiahnuteľné množstvo ETC vo whisky [28]. Je to pekný príklad spolupráce inštitúcie zodpovednej za kontrolu požívatín a výrobcov požívatín.

2.3.4 Etylkarbamát - potravinárska legislatíva

Prvý monitoring ETC v požívatinách sa začal v Kanade [13]. Kanada sa stala aj prvou krajinou, ktorá stanovili maximálne prípustné množstvá ETC vo vybraných požívatinách. Vzhľadom na výsledky monitoringu [13] je zrejmé, že limity boli stanovené len pre alkoholické nápoje. Následne výsledky monitoringu ETC v ďalších krajinách viedli

k stanoveniu maximálnych reziduálnych limitov. Tabuľka 2 sumarizuje krajiny, ktoré zaviedli legislatívne limity pre alkoholické nápoje.

Tabuľka 2. Maximálne prípustné množstvo ETC v potravinárskej legislatíve [$\mu\text{g/L}$]

Krajina	Víno	Ovocné vína	Destiláty	Sake	Ovocné destiláty
Kanada	30	100	150	200	400
Česká republika	30	100	150	200	400
USA	15	60			
Nemecko					800
Francúzsko			150		1000

V súčasnej dobe v EU je platné Odporúčanie Komisie [30] v ktorom sa odporúča pre destiláty kôstkového ovocia obsah ETC 1 mg/L.

3. Výskyt etylkarbamátu v požívatinách na Slovensku

3.1 Etylkarbamát v potravinách na Slovensku

Je známe, že úlohou organizácie potravinového dozoru je uplatňovanie potravinárskej legislatívy. Záväzná potravinárska legislatíva v EU nemá v zozname látok s definovaným maximálne prípustným množstvom ETC. To znamená, že táto látka nemusí byť predmetom monitoringu alebo plánov kontroly požívatin. Platné je len Odporúčanie Komisie [30] zamerané na oblasť destilátov z fermentovaného ovocia. ETC preto nie je predmetom kontrolných plánov ani cieleného monitoringu v inštitúciách zodpovedných za uplatňovanie potravinárskej legislatívy na Slovensku. Je dôvodné predpokladať, že obsah ETC v chlebe, jogurtoch, pive a vínach (menej ako 0,005 mg/kg) nebude vyšší ako je tomu v iných krajinách EU [13, 24]. V týchto komoditách je obsah ETC v stopových koncentráciách. Ich príspevok k celkovej expozícii ľudí na Slovensku s ETC je zanedbateľný. Miera rizika vyjadrená hodnotou MOE (viď kapitolu Hranica expozície (MOE)) je 18 000 pre skupinu ľudí, ktorí nekonzumujú alkoholické nápoje [13].

Slovenským špecifikom je obľuba destilátov z ovocia, predovšetkým z kôstkového ovocia. Uvedené destiláty patria k najvýznamnejším donorom ETC v požívatinách [13]. Preto hlavné zameranie je na stanovenie obsahu ETC v destilátoch z rôznych druhov ovocia. V spotrebe

destilátov patrí Slovensko na popredné miesta v rámci krajín EU [13]. Spotreba destilátov v spojení so známou preferenciou výberu druhov (ovocné destiláty) môže byť významným príspevkom k expozícii s ETC u občanov Slovenska.

3.2 Etylkarbamát v destilátoch domácej výroby

Pre odhad obsahu ETC v ovocných destilátoch boli analyzované vzorky získané v rámci projektu ALKO. Projekt ALKO je zameraný na identifikáciu pôvodu destilátov produkovaných na Slovensku. Je to spoločný projekt Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP) a Združenia výrobcov liehu a liehovín (ZVLL). ZVLL je dobrovoľné združenie, bolo založené na ochranu záujmov jeho členov a pre iné činnosti jeho členov. Pôsobí na území Slovenska je samostatným právnym subjektom a má charakter neziskovej organizácie. Za Slovensko je členom medzinárodnej organizácie CEPS v Bruseli. ZVLL ma širokú oblasť záujmov súvisiacu s destilátmi a úzko spolupracuje so Združením pestovateľských páleníc s cieľom zužitkovať ovocinársky potenciál Slovenska a podporiť rozvoj spracovania dopestovanej ovocnej suroviny [31]. V rámci projektu ALKO bolo analyzovaných celkovo 202 vzoriek ovocných destilátov. Vzorky boli dodané do laboratória VÚP v roku 2010. Dodané vzorky reprezentujú produkciu malých páleníc. V dominantnej miere sú to vzorky, ktoré nie sú určené na komerčný predaj a preto sa neobjavujú v obchodnej sieti. Predstavujú ovocné destiláty, ktoré si dávajú v malých evidovaných páleniciach destilovať drobní producenti ovocia z ovocných prebytkov. ZVLL sa zúčastňuje na senzorických testoch a hodnoteniach produktov z pestovateľských páleníc a práve z takýchto senzorických prezentácií boli aj dodané vzorky. Využívanie pestovateľských páleníc je na Slovensku veľmi populárne. Produkcia pestovateľských páleníc je pod dozorom Colnej správy SR, ktorá vedie štatistiku o množstve vyrobených ovocných destilátov a dbá na výber daní. V pestovateľských páleniciach majú pôvod produkty, ktoré sú na Slovensku známe pod pojmom „domáca pálenka“. V závislosti od lokalít na Slovensku ľudia ju produkujú a konzumujú vo väčšom alebo menšom množstve. Uvedené produkty sú regulované Zákonom č. 467/2002 Z.Z. [32]. Ovocné destiláty dostupné v obchodnej sieti sú pod dozorom ŠVPS.

Druhú skupinu vzoriek reprezentovali destiláty z obchodnej siete odobrané v čase pred Veľkou nocou 2011. Celkovo 32 vzoriek z obchodnej siete bolo odobraných analyzovaných v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinárskou správou (ŠVPS).

3.2.1 Nekomerčné vzorky

3.2.1.1 Ovocné destiláty zo sliviek

Slivky (*Prunus domestica*) patria k najobľúbenejším druhom ovocia, ktoré sa používa na fermentáciu a následne na destiláciu, ktorou sa získa slivovica. Z celkového množstva vzoriek, ktoré boli získané zo ZVLL, bolo 93 slivovic. Najnižší zistený obsah ETC bol $0,027 \pm 0,003$ mg/L a najvyšší bol $14,5 \pm 0,3$ mg/L. Priemerný obsah ETC bol 3,6 mg/L. Z celkového množstva 93 vzoriek slivovic 76,3 % nevyhovelo odporúčanému limitu pre obsah ETC v ovocných destilátoch 1 mg/L [30]. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že na fermentáciu sa používajú vo väčšine prípadov slivky spolu s kôstkami. Pri samotnej destilácii sa nevenuje pozornosť obsahu kyanidov, nerobia sa analýzy zamerané na kontrolu obsahu kyanidov – prekursorov ETC. Pri destilácii sa nepoužívajú odporúčané opatrenia, pomocou ktorých je možné znížiť obsah ETC vo finálnom produkte [30].

3.2.1.2 Ovocné destiláty z odrody sliviek durandzia a mirabel

Durandzia je odroda slivky domácej, od iných odrôd sa vyznačuje tým, že kôtku nie je možné jednoducho oddeliť od ostatnej časti ovocia. V prípade použitia durandzií na skvasovanie vždy sa používa celé ovocie spolu s kôstkami. Celkovo sa analyzovalo 9 slivovic, ktorých základ bol druh slivky domácej – durandzia. Tieto vzorky nie sú súčasťou 93 slivovic opísaných vyššie. V slivoviciach získaných z odrody slivky domácej durandzia bol najnižší zistený obsah ETC $1,98 \pm 0,04$ mg/L a najvyšší obsah ETC bol $4,86 \pm 0,09$ mg/L. Priemerná zistená hodnota bola 3,6 mg/L. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že vo všetkých prípadoch sa na fermentáciu používajú celé plody spolu s kôstkami, ktoré sa nedajú jednoducho oddeliť od zvyšku ovocia. To potvrdzuje obsah ETC, ktorý vo všetkých vzorkách presahuje odporúčanú hladinu 1 mg/L. Najvyšší zistený obsah ETC 4,86 mg/L naznačuje, že v prípade odrody slivky domácej durandzia nedochádza k drveniu kôstok a tým generovaniu vyššieho obsahu kyanidov a následne aj ETC. Posúdiť možnosť produkcie slivovice z odrody slivky domácej durandzie s obsahom ETC pod 1 mg/L vyžaduje podrobnejšie štúdium spojené s použitím variabilného destilačného zariadenia s využitím rôznych technických možností až prípadne s opakovanou destiláciou.

Odroda sliviek mirabelle bola základom fermentácie a následne destilácie v 6 vzorkách. Najnižší obsah ETC bol $0,57 \pm 0,01$ mg/L a najvyšší $3,80 \pm 0,08$ mg/L. Priemerná hodnota bola 1,49 mg/L. Celkovo u dvoch vzoriek bol obsah ETC nad 1 mg/L.

3.2.1.3 Ovocné destiláty z marhúľ a broskýň

Marhuľa (*Prunus armeniaca*, *Armeniaca vulgaris*) je ďalším obľúbeným kôstkovým ovocím vhodným na výrobu alkoholového nápoja – destilátu po fermentácii. Celkovo bolo analyzovaných 16 vzoriek marhuľových destilátov. V dvoch prípadoch bol obsah ETC pod hladinou detekcie (menej ako 11 µg/L). Najvyšší obsah ETC bol 6,29 + - 0,13 mg/L a priemerný obsah ETC bol 1,15 mg/L. Zo 16 analyzovaných vzoriek u 4 bol obsah ETC vyšší ako 1 mg/L.

Broskyňa (*Prunus persica*, *Persica vulgaris*) už zriedkavejšie býva substrátom pre fermentáciu s následnou destiláciou s cieľom získať broskyňovicu. Analyzované boli 4 vzorky s najnižším obsahom ETC 0,71 + - 0,01 mg/L a s najvyšším 2,11 + - 0,04 mg/L. Priemerná hodnota bola 1,27 mg/L.

3.2.1.4 Ovocné destiláty z čerešní a višní

Čerešňa (*Prunus avium*) a višňa (*Prunus cerasus*) sú po fermentácii a destilácii zdrojom ďalších alkoholických nápojov z kôstkového ovocia. K dispozícii boli dve vzorky destilátu z čerešní s obsahom ETC 0,55 + - 0,01 mg/L a 0,176 + - 0,005 mg/L. Stanovené množstvo vyhovuje Odporúčaniu Komisie pre obsah ETC [30] ale malé množstvo vzoriek nedáva šancu na zovšeobecnenie získaných výsledkov pre destiláty z čerešní v pestovateľských páleniciach. Vzoriek z višní bolo 5, najnižšie zistené množstvo ETC bolo 0,066 + - 0,007 mg/L, najvyššie bolo 4,12 + - 0,08 mg/L. Priemerné množstvo bolo 0,856 mg/L. Z analyzovaných destilátov z višní jedna vzorka prekročila hladinu 1 mg/L.

3.2.1.5 Destiláty z drienok

Drienka (Drieň obyčajný, *Cornus mas*) sa stáva čoraz viac populárnym zdrojom destilátov so špecifickou chuťou. Analyzovalo sa 7 vzoriek s najnižšou hodnotou 0,11 + - 0,01 mg/L a najvyššou 5,34 + - 0,11 mg/L pre ETC. Zo 7 vzoriek u 2 bol obsah ETC vyšší ako 1 mg/L. Priemerná hodnota obsahu ETC v drienkoviciach bola 1,08 mg/L.

3.2.1.6 Ovocné destiláty z hrušiek

Hruška (genus *Pyrus*) je pravdepodobne najobľúbenejší zdroj pre fermentáciu a následnú destiláciu z nekôstkového ovocia. Bolo analyzovaných celkovo 24 vzoriek s najnižším obsahom ETC - pod detekčným limitom – menej ako 0,011 mg/L bola jedna vzorka. Najvyšší stanovený obsah ETC bol 16,41 + - 0,33 mg/L, obsah viac ako 1 mg/L ETC bol zistený v 5 vzorkách. Priemerný obsah ETC bol 1,56 mg/L. V hruškovici bol zistený najvyšší obsah ETC

zo všetkých analyzovaných vzoriek. Je to prekvapivé zistenie, lebo vo všeobecnosti najvyšší obsah ETC je v destilátoch z kôstkového ovocia. Priemerný obsah ETC potvrdzuje uvedený predpoklad lebo práve u slivovíc bol zistený priemerný obsah 3,6 mg/L.

3.2.1.7 Ovocné destiláty z jablka

Jablko (*Malus domestica*) a destilát z fermentovaných jabĺk reprezentovalo 12 vzoriek. V dvoch vzorkách bol obsah ETC menej ako 0,011 mg/L. Najvyšší obsah ETC bol 3,76 + - 0,08 mg/L a to len v jednej vzorke. Priemerný obsah ETC bol 0,66 mg/L. Aj destiláty z jabĺk potvrdili všeobecne očakávaný trend – nižší obsah ETC v destilátoch z fermentovaného nekôstkového ovocia, priemerná hodnota po hladinou 1 mg/L. Ale aj pri výrobe destilátov z kvasených jabĺk treba postupovať opatrne lebo aj tu je možné spraviť destilát s obsahom ETC nad 1 mg/L.

3.2.1.8 Destilát z vína a terkelica

Eaux-de-vie je základným zdrojom klasických brandy, medzi ktorými najznámejšie sú z oblasti mesta Cognac v západnom Francúzsku. Získať z eaux-de-vie brandy vyžaduje jeho naplnenie do dubového suda a tam nechať stáť niekoľko rokov. Pokiaľ by sa dalo eaux-de-vie hneď do fliaš, tak by z toho bola vínovica. Bolo analyzovaných 10 vzoriek vínovice, jedna vzorka mala obsah ETC menej ako 0,011 mg/L u jednej vzorky bol stanovený obsah ETC 1,00 + - 0,02 mg/L. Priemerná hodnota obsahu ETC vo vínoviciach bola 0,30 mg/L.

Terkelica je destilát zo zvyškov hrozna, ktoré sa získajú po lisovaní hrozna. Obsahuje veľké množstvo trieslovín, čo jej dáva výraznú charakteristickú chuť. Analyzovali sa 2 vzorky terkelice s obsahom ETC 0,61 + - 0,01 mg/L a 0,43 + - 0,009 mg/L.

3.2.1.9 Destiláty z iných plodín

Destiláty z iných plodín sa vyznačovali obsahom ETC pod hladinou 1 mg/L. Z týchto druhov sa analyzovali vzorky destilátov z čiernych ríbezlí, malín, fíg, čučoriedok, jahôd, orecha. Množstvo vzoriek nepresiahlo 2 pre jednotlivé destiláty len z čiernych ríbezlí boli 4 vzorky. Destiláty z ostatného druhu plodín sú málo preferované medzi zákazníkmi pestovateľských páleníc.

3.2.2 Komerčné vzorky

V spolupráci so ŠVPS boli dodané na stanovenie obsahu ETC vzorky z obchodnej siete. Aj v tomto prípade hlavný cieľ boli destiláty domácej výroby, nakoľko monitoring obsahu ETC

v destilátoch už vo väčšine krajín EU prebieha. Analyzovalo sa 11 vzoriek slivovic. Najnižšia zistená hodnota bola menej ako 0,011 mg/L v dvoch vzorkách. V 4 vzorkách bol obsah ETC vyšší ako 1 mg/L a najvyššie stanovená hladina bola 3,36 + - 0,07 mg/L. Priemerná hodnota obsahu ETC bola 0,95 mg/L.

Druhé najväčšie množstvo vzoriek – 7, boli destiláty z fermentovaných hrušiek. Vo všetkých vzorkách bol obsah ETC pod hladinou 1 mg/L s najvyššie stanovenou hodnotou 0,338 + - 0,007 mg/L a najnižšou 0,036 + - 0,004 mg/L. Priemerná hodnota obsahu ETC bola 0,14 mg/L.

Destiláty z fermentovaných marhúľ boli 4. Najnižšia hodnota bola menej ako 0,011 mg/L a najvyššia 0,85 + - 0,02 mg/L. Priemerný obsah ETC bol 0,255 mg/L.

Z destilátov z fermentovaného nekôstkového ovocia boli analyzované 2 vzorky z jablkovic s obsahom ETC 0,405 + - 0,008 mg/L a 0,169 + - 0,003 mg/L. Rovnako boli k dispozícii dve vzorky malinovice s obsahom ETC 0,48 + - 0,01 mg/L a 0,88 + - 0,02 mg/L.

Z kôstkového ovocia boli analyzované 2 vzorky broskyňového destilátu s obsahom ETC 7,77 + - 0,15 mg/L a 0,108 + - 0,002 mg/L. K dispozícii boli 2 vzorky višňovice s obsahom ETC 6,58 + - 0,13 mg/L a 0,174 + - 0,003 mg/L. Jedna vzorka čerešňovice s obsahom ETC 1,63 + - 0,03 mg/L. Tiež 1 vzorka drienkovice s obsahom ETC 0,360 + - 0,007 mg/L.

Aj vo vzorkách z obchodnej siete je obsah ETC vyšší ako 1 mg/L v 36 % vzoriek slivovic. Je to nižšia hodnota ako v prípade vzoriek získaných z ZVLL. Napriek tomu je evidentné, že ETC je všeobecný problém v ovocných destilátoch slovenskej výroby.

4 Hranica expozície (MOE)

ETC patrí ku genotoxickým a karcinogénnym zlúčeninám, ktoré sa vyskytujú vo fermentovaných požívatinách s relatívne najvyšším obsahom v destilátoch z fermentovaného ovocia. Vysoký obsah ETC v týchto komoditách potvrdili aj výsledky analýz v ovocných destilátoch slovenskej výroby, či už ich pôvod je z pestovateľských páleníc a tým bez možnosti komerčného využitia alebo z obchodnej siete. Množstvo analyzovaných vzoriek z obchodnej siete s obsahom ETC nad 1 mg/L je percentuálne podstatne nižšie ako v prípade vzoriek z pestovateľských páleníc (viď text vyššie).

Jeden z veľkých problémov ostáva úloha ako hodnotiť bezpečnostné riziko požívatin, v ktorých sa nachádzajú karcinogénne alebo genotoxické zlúčeniny. Genotoxické karcinogénne zlúčeniny sú rozdielne v pravdepodobnosti vyvolania tumoru pri danom množstve alebo expozícii [33]. Potrebné zdroje údajov pochádzajú z laboratórnych štúdií vykonaných na hlodavcoch. Jeden z postupov odhadu pravdepodobnosti vyvolania tumoru

v závislosti od dávky je založený na extrapolácií z relatívne vysokých dávok testovanej zlúčeniny, ktorá sa používa pre pokusné zvieratá, k väčšinou výrazne nižším hodnotám bežným v požívatinách. Pre tento cieľ sa používajú rôzne matematicko-štatistické modely. Značná komplexita a variabilita vedie často k rozdielnym záverom v závislosti od použitého matematicko-štatistického modelu [33]. S cieľom vyhnúť sa veľkej variabilite pri odhade rizika viaceré medzinárodné inštitúcie (JECFA, EFSA) začali používať koncept hraničnej expozície – MOE (margin of exposure).

Koncept MOE porovnáva hranice (rozpätie) medzi dávkou alebo expozíciou, ktorá spôsobuje rakovinu u zvierat alebo ľudí s odhadnutou expozíciou ľudí danou zlúčeninou. Vychádza sa z referenčného bodu, ktorý sa väčšinou získa z experimentov na zvieratách. Referenčný bod zodpovedá dennej dávke, ktorá zapríčiní malé ale merateľné zvýšenie výskytu tumoru. Táto referenčná hodnota (BMD – benchmark dose, vyjadrená v mg/kg telesnej hmotnosti) sa potom vydolí odhadnutou hodnotou expozície (mg/kg telesnej hmotnosti) danou zlúčeninou a získa sa bezrozmerné číslo.

4.1 Referenčná dávka (BMD)

Referenčná dávka (BMD) sa vypočíta z experimentálnych údajov, ktoré sa získajú z pokusov so zvieratami [34, 35]. V prípade testov s ETC sa experiment robil so siedmimi skupinami experimentálnych myší. Referenčná skupina boli zvieratá, ktorým sa podávalo to isté krmivo ako zvieratám v ostatných šiestich skupinách, ale bez prítomnosti ETC. Zvyšných 6 skupín bolo kŕmených s ETC v rôznej koncentrácii so známou hodnotou dávky ETC vyjadrenou v mg/kg b.w./day (mg/kg telesnej hmotnosti/deň). Pre výpočet hodnôt MOE sa používa najčastejšie hodnota BMDL10 – referenčná hodnota dávky pri ktorej dôjde k 10 % zmene počtu vo výskyte nádoru voči skupine zvierat, ktorým nebol podávaný ETC. Na spracovanie experimentálnych údajov sa používajú rôzne štatistické postupy a zohľadňuje sa neistota s hodnotou 5 % [34]. Hodnota BMDL10 reprezentuje dolnú hranicu uvedenej neistoty –

Obrázok 7. Ilustračný Obrázok 7 je prebraný z literatúry [36].

Obrázok 7. Ukážka určenia hodnoty BMDL10 [36]

Na presnosť určenia hodnoty BMD majú významný vplyv 3 základné zdroje neistoty. Prvým zdrojom zásadnej neistoty pri určení BMD je spôsob ako sa dostáva sledovaná genotoxická a karcinogénna zlúčenina do tela experimentálnych zvierat. Veľmi často sa v experimentoch používa vodný roztok sledovanej látky. Uvedený spôsob dávkovania môže viesť k určeniu úplne nezmyselnej hodnoty pre BMD. V kapitole 2.3.1 Toxické účinky etylkarbamátu, je opísaný rôzny čas perzistencie ETC v organizme experimentálnych zvierat pri podávaní perorálne vo vodnom roztoku alebo v 2 – 5 % vodnom roztoku etanolu. Je zrejmé, že ak by bol ETC dávkovaný experimentálnym zvieratám vo vodnom roztoku, tak by hodnota BMD bola nadsadená, nezodpovedala by realite. Pri dávkovaní ETC vo vodnom roztoku dochádza k rýchlemu odbúraniu ETC v tele experimentálnych zvierat a teda pravdepodobnosť prejavu sa karcinogénnych efektov je menšia alebo vyžaduje väčšie dávky ETC. V prípade dávkovania ETC v roztoku etanolu sa metabolické odbúranie ETC v tele experimentálnych zvierat dramaticky predlžuje a teda výrazne nižšia dávka ETC už spôsobí karcinogénny efekt pôsobenia ETC. V prípade určenia hodnoty BMD pre ETC bol ETC dávkovaný pokusným zvieratám perorálne v 40 % vodnom roztoku etanolu [34]. Tento spôsob dávkovania je blízky reálnej forme príjmu ETC do tela ľudí. Väčšina destilátov má obsah etanolu práve 40 % a dostáva sa do tela perorálne. Typickým príkladom negatívneho

efektu prvého zdroja neistoty na určenie BMD je publikácia zameraná na odhad rizika pôsobením akrylamidu [37].

Druhým zdrojom možnej zásadnej neistoty pri určení BMD je spôsob vyhodnocovania efektu karcinogénnej látky. Pri určení správnej hodnoty BMD je dôležité dôkladne analyzovať po pitve zvierat všetky novovzniknuté tumory. Treba dbať na to aby sa do výpočtov brali len tumory na orgánoch, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou ohrozuje sledovaná zlúčenina aj u ľudí. V prípade ETC sú to pľúca.

Tretí zdroj neistoty je spracovanie získaných dát. Na spracovanie experimentálnych údajov sa používajú rôzne matematicko-štatistické metódy. Každá z týchto metód má svoje limity, ktoré musia byť známe a ich nedostatky zohľadnené pri spracovaní údajov. Experimentálne výsledky pre ETC boli spracované so 7 rôznymi metódami a pre výpočet MOE sa používala priemerná hodnota BMDL10 z týchto 7 spracovaní, ktorá je 0,254 mg/kg b.w./day [34]. Spôsob určenia hodnoty BMDL10 pre ETC dokazuje minimalizáciu troch zdrojov neistoty jej určenia [34]. Je vhodným údajom na výpočet MOE.

4.2 Využitie konceptu MOE pre odhad rizika

Koncept MOE pre odhad rizika je možné použiť pre:

- Zlúčeniny, ktoré sú genotoxické a karcinogénne
- V žiadnom prípade nie sú pridávané do potravín (nesmú to byť aditíva)
- Je vhodný na hodnotenie rizika pre rôzne podskupiny ľudí (rôzne stravovacie návyky, hmotnosť osôb)

Vo všeobecnosti (JECFA, EFSA) využíva štandardne hmotnosť človeka 60 kg. Ďalším dôležitým faktorom je znalosť o expozícii danou zlúčeninou. To znamená musí byť k dispozícii dostatočné množstvo údajov o kontaminácii potravín sledovanou látkou a stravovacie zvyky. Veľkým pozitívom odhadu rizika založenom na výpočte hodnoty MOE je možnosť výberu vhodnej skupiny rizikovej populácie. Dá sa presne definovať riziková skupina a teda aj následne opatrenia spojené s riadením rizika cielene orientovať na vybranú rizikovú skupinu.

Je dôležité aby sa dôkladne sledovali stravovacie návyky ľudí a výskyt nádorových ochorení v rôznych členských štátoch EU. Aj v rámci samotnej členskej krajiny môžu byť oblasti s typickými ale rozdielnymi stravovacími návykmi. V rámci Slovenska sú regióny, kde ľudia preferenčne konzumujú slivovicu získanú z pestovateľských páleníc. A práve takéto regióny sú vhodné na špecifický výpočet hodnoty MOE. Tým sa dá odhadnúť, v ktorých oblastiach by mohol byť väčší výskyt nádorových ochorení pľúc. To sa dá potvrdiť aj opačne a to z údajov

o výskyte nádorov pľúc pre rôzne oblasti Slovenska analyzovať stravovacie návyky ľudí z týchto regiónov a tak odhadnúť príčinu zvýšeného výskytu sledovaného ochorenia.

Bolo by potrebné zaviesť systém štatistického spracovania dát, ktorý by umožňoval hodnotiť riziko pre rôzne oblasti Slovenska a práve na tieto oblasti sa zamerať pri ovplyvňovaní obyvateľov s cieľom zmeniť nevhodné stravovacie návyky, ktoré môžu byť príčinou zvýšeného ochorenia na rakovinu pľúc. Štatistické údaje opísaného typu nie sú k dispozícii a preto v nasledovnej kapitole sú vypočítané hodnoty MOE pre modelové skupiny obyvateľstva na Slovensku.

O spôsobe ako hodnotiť vypočítané hodnoty MOE prebieha stále diskusia. Medzi expertmi došlo k zhode v akceptovaní hodnoty MOE = 10 000 ako hraničnej hodnoty. Pokiaľ pre danú zlúčeninu je hodnota MOE viac ako 10 000 tak sa dá povedať, že daná zlúčenina nepredstavuje riziko ohrozenia zdravia pre vybranú populáciu. Znamená to, že expozícia organizmu (dávky danej zlúčeniny – mg/kg b.w./day) nepredstavuje riziko pre zdravie človeka. Pokiaľ hodnota MOE je menej ako 10 000 mala by byť predmetom záujmu inštitúcií zodpovedných za riadenie rizika.

4.3 Hodnoty MOE pre vybrané skupiny obyvateľstva

Na základe dostupných štatistických údajov [13] spotreba destilátov prepočítaná na 100 % etanol je na Slovensku 4,3 L. Vzhľadom na tento údaj sa navrhli dve modelové skupiny obyvateľstva s vopred definovanou spotrebou ovocných destilátov.

4.3.1 Model 1

V prvom modelovom príklade bola definovaná skupina ľudí, ktorá vypije ročne 8,6 L ovocného destilátu. Týmto destilátom bude slivovica, ktorá patrí k najobľúbenejším destilátom na Slovensku. Predpokladá sa, že sa jedná o slivovicu s 50 % obsahom etanolu a preto vybraná skupina reprezentuje priemerných konzumentov, ktorých spotreba je práve navrhnutých 8,6 L slivovice ročne ($4,3 \times 2 = 8,6$). V rámci tejto skupiny sa definujú ešte dve podskupiny. Jedna konzumuje slivovicu z pestovateľských páleníc (priemerný obsah ETC = 3,6 mg/L) a druhá preferuje slivovicu z obchodnej siete (priemerný obsah ETC = 0,95 mg/L). Skupiny sa ešte rozdelia na 80 a 60 kg osoby. Ďalej sa predpokladá, že sa podarí technologickými zmenami znížiť obsah ETC v konzumovanom množstve slivovice na 0,1 mg/L a 0,06 mg/L. Vypočítané hodnoty MOE pre definované modelové skupiny sú v Tabuľke 3.

Tabuľka 3. Hodnoty MOE pre Model 1

ETC [mg/L]	MOE (Hmotnosť 80 kg)	MOE (Hmotnosť 60 kg)
3,6	240	180
0,95	908	681
0,1	8624	6468
0,06	14374	10780

Výsledky z Tabuľky 3 dokumentujú, že pri priemernej spotrebe slivovice s 50 % (obj.) etanolu s priemerným obsahom ETC z pestovateľských páleníc alebo z obchodnej siete hodnota MOE je výrazne pod hodnotou 10 000. To znamená, že by sa obsah ETC v ovocných destilátoch mal stať predmetom záujmu inštitúcií zodpovedných za riadenie rizika. Jednou z možností ako je možné zvýšiť hodnotu MOE a priblížiť sa k hladine 10 000 je výrazne zníženie obsahu ETC na hladinu 0,1 mg/L. K tomu je nevyhnutná aktivita všetkých producentov ovocných destilátov na Slovensku. Riešiť technologicky výrobu ovocných destilátov bude nevyhnutné. Súčasne so zmenou technológie bude potrebné zistiť do akej miery je možné znížiť obsah ETC v slivovici. Pre skupinu obyvateľstva s priemernou ročnou spotrebou 8,6 L slivovice s obsahom etanolu 50 % (obj) pre bezpečné riešenie by bolo nevyhnutné znížiť priemerný obsah ETC na hodnotu 0,06 mg/L aby MOE bolo viac ako 10 000 (Tabuľka 3).

V prípade, že sa technologickými opatreniami nepodarí znížiť obsah ETC na hodnotu 0,06 mg/L bude nevyhnutné znížiť spotrebu slivovice. Problém sa netýka len slivovice, lebo vo všetkých destilátoch z fermentovaného ovocia priemerný obsah ETC bol vyšší ako 0,1 mg/L. Hodnota obsahu ETC 0,1 mg/L nestačí na to aby sa pre skupinu ľudí, ktorí preferujú fermentované ovocné destiláty a spotrebujú ich na priemernej úrovni zabezpečila bezpečnosť ich zdravia bez rizikovej expozície s ETC. Je nevyhnutné zmeniť návyky a pri nezmenenej spotrebe nahradiť destiláty z fermentovaného ovocia iným alkoholickými nápojmi s nižším obsahom ETC. Najvýhodnejším spôsobom ako zabezpečiť bezpečnosť požívateľov z pohľadu expozície ETC je nevyhnutné výrazne znížiť spotrebu alkoholických nápojov.

4.3.2 Model 2

Predpokladá sa, že 80 a 60 kg osoby vypijú denne 50 ml slivovice (to je 18,25 L ročne) buď z pestovateľských páleníc (priemerný obsah ETC = 3,6 mg/L) alebo z obchodnej siete (priemerný obsah ETC = 0,95 mg/L) eventuálne používajú tretí nápoj s obsahom ETC = 0,04 mg/L. Vypočíta sa aké sú hodnoty MOE v takýchto prípadoch. Výsledky sú v Tabuľke 4.

Tabuľka 4. Hodnoty MOE pre Model 2

ETC [mg/L]	MOE (Hmotnosť 80 kg)	MOE (Hmotnosť 60 kg)
3,6	113	85
0,95	428	320
0,04	10160	7620

V prípade skupiny ľudí, ktorí pijú denne 50 ml slivovice či už z pestovateľských páleníc alebo z obchodnej siete, je hodnota MOE výrazne pod 10 000. Pokiaľ si táto skupina ľudí praje zachovať svoj zvyk a denne naďalej chce konzumovať 50 ml destilátu je nevyhnutné aby zmenila druh nápoja, napríklad za whisky (viď kapitolu 2.3.3 Obsah ETC v požívatinách) [28].

5. Minimalizácia etylkarbamátu v destilátoch z kôstkového ovocia

Zistený obsah ETC v destilátoch z fermentovaného ovocia je alarmujúci predovšetkým v produktoch z pestovateľských páleníc. Vysoký obsah ETC vzhľadom na spotrebu destilátov na Slovensku je predovšetkým v slivovici. Producenti ovocných destilátov budú musieť pristúpiť k technologickým zmenám aby obsah ETC klesol k hladine 0,06 mg/L. Je ťažko odhadnúť, či táto úroveň je technologicky dosiahnuteľná, ale bude nevyhnutné sa o to pokúsiť. Celý technologický proces od zberu, fermentácie po destiláciu a uskladňovanie získaných produktov bude potrebné dôkladne preveriť a zmeniť. Bude to spojené s dôkladným štúdiom a vyhodnotením všetkých zmien. Preto v tejto časti sa uvádzajú len princípy, ktoré bude nevyhnutné dodržať.

Základným predpokladom pre úspešné zníženie obsahu ETC v ovocných destilátoch je zníženie obsahu jeho prekursorov. Minimalizáciu obsahu prekursorov ETC sa dá dosiahnuť už pri príprave základnej suroviny a to ovocia určeného na fermentáciu. Je dôležité aby ovocie bolo vysokej kvality, bez mechanických poškodení a mikrobiálnej kontaminácie. V prípade kôstkového ovocia by tieto mali byť odstránené. Ak nie je možné kôstky odstrániť treba dbať na to aby pri homogenizácii ovocia nedošlo k deštrukcii kôstok.

Pri samotnej fermentácii vybrané kvasinky by mali byť pridané do zhomogenizovaného ovocia presne podľa návodu dodávateľa kvasiniek. Pri manipulácii s homogenizovaným ovocím je dôležité dôsledne dodržiavať hygienické zásady. V maximálnej miere je potrebné sa vyhnúť priamemu prístupu svetla. Fermentované ovocie musí byť skladované čo najkratšie

pred destiláciou, lebo kyanovodík sa uvoľňuje z kôstok počas dlhšieho skladovania zhomogenizovaného ovocia [38].

Destilačné zariadenie musí byť kvalitne konštruované aby garantovalo, že kyanovodík nebude prechádzať do destilátu. V prípade kontinuálnej destilácie je nevyhnutné aby zariadenie obsahovalo automatické zariadenie na vymytie a vyčistenie všetkých nádob. V prípade diskontinuálnej destilácie je potrebné všetky nádoby a časti zariadenia dôkladne vyčistiť. Je vhodné používať konvertory z medi, ktoré bránia transferu kyanovodíka do destilátu. Tie treba vždy dôkladne čistiť či už automaticky alebo pred každou novou dávkou určenou na destiláciu. V prípade ak destilačné zariadenie neobsahuje medný konvertor tak je nevyhnutné tento zakúpiť a pridávať ho vždy do každej dávky určenej na destiláciu [38].

Kôstky usadené na dne fermentačnej nádoby by nemali byť dávkované spolu s ostatným materiálom určeným na destiláciu do destilačnej zásobnej nádoby. Alkohol by sa mal odparovať pomaly, na ohrev preto treba použiť horúcu vodu alebo kontrolovaný zdroj tepla namiesto priameho plameňa (plynový ohrev). Pri destilácii treba dôkladne oddeliť prvotne zachytený kondenzát „hlava“ a keď centrálny destilát „srdce“ dosiahne 50 % obj. etanolu destilácia by sa mala odstaviť. Centrálny destilát „srdce“ je potrebné zachytávať do tmavej nádoby, ktoré neumožňuje prienik svetla. Záver destilácie „chvost“ treba odstaviť, lebo v ňom môže byť veľké množstvo ETC. Pokiaľ je potrebné záver destilácie „chvost“ redestilovať, treba to robiť oddelene a preto záver destilácie „chvost“ musí byť aj oddelene zachytávaný [38].

V destiláte by sa mal pravidelne kontrolovať obsah kyanovodíka, na tento cieľ je možné použiť vhodné testovacie súpravy alebo služby laboratória. V prípade, že obsah kyanovodíka presiahne 1 mg/L tak je nevyhnutné vykonať redestiláciu s použitím katalytického konvertora alebo s medným konvertorom [38].

Destilát by mal byť skladovaný v tmavých fľašiach tak, aby ich vnútorný obsah bol chránený pred svetlom [38].

6. Závery a odporúčania

ETC, endogénna cudzorodá látka, je neoddeliteľnou súčasťou potravín v ktorých v technologickom procese je potrebné použiť fermentáciu. Vzhľadom na jeho genotoxické a karcinogénne účinky na ľudí a zvieratá je nevyhnutné znížiť jeho obsah v destilátoch z fermentovaného ovocia, v ktorých jeho obsah viac ako 1 000 násobne presahuje iné fermentované výrobky. Práve táto komodita je významným donorom ETC do ľudského organizmu na Slovensku. Vzhľadom na predložené výsledky a modely hodnotenia rizika

prostredníctvom konceptu MOE je evidentné, že ani odporúčaný obsah ETC v ovocných destilátoch 1 mg/L [30] nie je postačujúci k tomu aby hodnota MOE bola viac ako 10 000 (viď kapitolu 4. Hranica expozície (MOE)). Príčinou je vysoká obľuba a spotreba ovocných destilátov na Slovensku. Nižšie sú navrhnuté opatrenia, ktoré je potrebné spraviť s cieľom zvýšiť hodnotu MOE na akceptovateľnú úroveň.

1. Dôsledná kontrola ovocia určeného na fermentáciu, eliminácia mikrobiálne poškodených plodov.
2. Na fermentáciu používať komerčne dostupné kvasinky špecificky produkované pre fermentáciu ovocných plodov.
3. V prípade kôstkového ovocia odstrániť kôstky a pokiaľ to nie je možné, tak nakladať s plodmi tak aby nedochádzalo k ich drveniu.
4. Na destiláciu používať kvalitne destilačné zariadenia s dostatočnou účinnosťou, ktoré umožňuje oddelenie kyanovodíka a ETC od destilátu vhodného na záchyt.
5. Zaviesť pravidelný monitoring obsahu ETC v ovocných a aj iných destilátoch dostupných v obchodnej sieti a produkovaných v pestovateľských páleniciach.
6. Rozvíjať osvetu medzi členmi Združenia pestovateľských páleníc zameranú na zvyšovanie kvality destilačného procesu s cieľom minimalizovať obsah ETC a kyanovodíka vo finálnom produkte. Prostredníctvom členov Združenia pestovateľských páleníc informovať aj ich zákazníkov o postupoch ako je možné minimalizovať vznik ETC.
7. Významne rozvíjať plošnú informačnú kampaň zameranú na informovanosť verejnosti o ETC v ovocných destilátoch a jeho účinkov na zdravie ľudí.
8. V spolupráci s predstaviteľmi pestovateľských páleníc rozbehnúť projekt zameraný na vypracovanie technologických zmien, ktoré povedú k definovaniu minimálne technologicky dosiahnuteľného množstva ETC v ovocných destilátoch. Cieľ by mal byť obsah ETC menej ako 0,06 mg/L.
9. Rozpracovať dôslednú štatistickú evidenciu produkcie destilátov z pohľadu množstva a použitého ovocia. Získané údaje budú k dispozícii organizáciám zodpovedným za riadenie rizika v požívatinách.
10. Všeobecne rozvíjať kampaň na znižovanie spotreby destilátov. Je to veľmi dôležité pre prípad, že sa nepodarí technologicky zabezpečiť obsah ETC v ovocných destilátoch pod hodnotou 0,06 mg/L. V spotrebe destilátov patrí Slovensko na popredné miesta v EU, delíme sa o tretie miesto spolu s Litvou [13]. Tiež výskyt

rakoviny pľúc je na Slovensku vyšší ako priemer EU predovšetkým u mužov. Okrem ETC k tomu prispieva významnou mierou aj fajčenie.

7. Zoznam skratiek

EU – Európska únia

EC – Európska komisia

IARC – International Agency for Research on Cancer

EFSA – European Food Safety Authority

JECFA – Joint Expert Committee on Food Additives

ETC – etylkarbamát

ŠVPS – Štátna veterinárna a potravinová správa

VÚP – Výskumný ústav potravinársky

ZVLL – Združenie výrobcov liehu a liehovín

CEPS - Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux

FSA – Food Standard Authority of the United Kingdom

MOE – Margin of Exposure

BMD – Benchmark Dose

BMDL10 – Benchmark Dose Low 10 %

MS – hmotnostná spektrometria

HRMS – vysoko rozlíšiteľná hmotnostná spektrometria

GC – MS – plynová chromatografia spojená s hmotnostnou spektrometriou

FLD – fluorescenčný detektor

HPLC – FLD – vysoko účinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčnou detekciou

TEA – Thermal Energy Analyzer – zariadenie na stanovenie termicky generovaného oxidu dusíka z dusíkatých zlúčenín. Vhodné pre stanovenie N-nitrózo aminov

NPD – špecifický detektor pre plynovú chromatografiu na stanovenie zlúčenín s obsahom fosforu alebo dusíka

DNA – deoxyribonukleová kyselina

RNA – ribonukleová kyselina

8. Literatúra

1. Khanna, R. K., Moore, M. H. Carbamic acid: molecular structure and IR spectra. *Spectrochimica Acta A*. 1999, 55, 961 – 967.
2. Brown, A.E. Mode of action of Insecticides and related pest control chemicals for production agriculture, ornamentals and turf. Pesticide Information leaflet No. 43. May 2006. University of Meryland, Dept. Entomology, College Park, MD 20742. <http://pesticide.umd.edu>
3. Cremlyn, R. J. Synthetic insecticides II. Organophosphorus and carbamate compounds, Pesticides: Reparation and mode of action. Cremlyn, R.J., John Wiley and sons. 1979.
4. Smernica Rady č. 91/414/EHS.
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.selection
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 396/2005 o maximálnych hladinách reziduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice rady 91/414/EHS.
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection
6. Barón, M., Hellwich, K.-H., Hess, M., Horie, K., Jenkins, D., Jones, R. G., Kahovec, J., Kratochvíl, P., Metanowski, W. V., Mormann, W., Stepto, R. F. T., Vohlídal, J., Wilks, E. S. Glossary of class names of polymers based on chemical structure and molecular architecture. *Pure Appl. Chem*. 2009, 81, 1131 – 1186.
7. Gopalakrishnan, S., Fernando, T. L. Studies on ageing performance of some novel polyurethans. *J. Chem. Pharm. Res*. 2011, 3, 848 – 862.
8. Wiggins, M. J., MacEwan, M., Anderson, J.M., Hiltner, A. Effect of soft-segment chemistry on polyurethane biostability during in vitro fatigue. *J. Biomedical Materials Research A*. 2004, 68, 668 – 683.
9. Bouchemal, K., Briancon, S., Couenne, F., Fessi, H., Tayakout, M. Stability studies on colloidal suspensions of polyurethane nanocapsules. *J. Nanoscience and Nanotechnology*. 2006, 6, 3187 – 3192.
10. Howard, G. T. Biodegradation of polyurethane: a review. *International Biodeterioration and Biodegradation*. 2002, 49, 245 – 252.
11. Behrendt, G., Naber, B. W. The chemical recycling of polyurethanes (Review). *J. Univ. Chem. Technol. And Metallurgy*. 2009, 44, 3 – 23.

12. Autian, J., Singh, A. R., Turner, J. E., Hung, G. W. C., Nunez, L. J., Lawrence, W. H. Carcinogenesis from polyurethanes. *Cancer Research*. 1975, 35, 1591 – 1596.
13. EFSA. Ethyl carbamate and hydrocyanic acid in food and beverages. Scientific opinion of the Panel of contaminants. Question No. EFSA-Q-2006-076. *The EFSA Journal*. 2007, 551, 1 – 44.
14. Holland, J. F., Hosley, H., Scharlau, C., Carbone, P. P., Frei, E., Bridley, C. O., Hall, T. C., Shnider, B. I., Gold, G. L., Lasagna, L., Owens, A. H., Miller, S. P. A controlled trial of urethan treatment in multiple myeloma. *Blood*. 1966, 27, 328 – 342.
15. Rundles, R. W., Dillon, M. L., Dillon, E. S. Multiple Myeloma. III. Effect of urethane therapy on plasma cell growth, abnormal serum protein components and Bence Jones proteinuria. *J. Clinical Investigation*. 1950, 29, 1243 – 1260.
16. Ballová, V. Mnohopočetný myelóm – diagnostika a liečba pre praktického lekára. *Via Practica*. 2007, 4, 338 – 341.
17. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Alcohol consumption and ethyl carbamate. 2010, 96, 1 – 1428. <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol96/index.php>
18. JECFA. Summary and conclusions. 2005, 64 meeting. JECFA/64/SC.
19. Determination of methyl carbamate and ethyl carbamate in alcoholic beverages and other fermented foods. *Chemical Methods – Compendium of Methods of Chemical Analysis of Foods*. Health Canada. LPFC – 163, Máj 1993.
20. De Mello Abreu, S., Alves, A., Oliveira, B., Herbert, P. Determination of ethyl carbamate in alcoholic beverages: an interlaboratory study to compare HPLC – FLD with GC – MS methods. *Anal. Bioanal. Chem*. 2005, 382, 498 – 503.
21. Giachetti, C., Assandri, A., Zanol, G. Gas chromatographic-mass spectrometric determination of ethyl carbamate as the xanthylamide derivative in Italian aqua vitae (grapa) samples. *J. Chromatography*. 1991, 585, 111 – 115.
22. Chung, S. W-C., Kwong, K. P., Chen, B. L-S. Determination of ethyl carbamate in fermented foods by GC-HRMS. *Chromatographia*. 2010 72, 571 - 575.
23. Madrera, R. R., Valles, B. S. Determination of ethyl carbamate in cider spirits by HPLC-FLD. *Food Control*. 2009, 20, 139 - 143.
24. Vahl, M. A survey of ethyl carbamate in beverages, bread and acidified milks sold in Denmark. *Food Additives and Contaminants*. 1993, 10, 585 – 592.

25. Kim, Y. K., Koh, E., Chung, H. J., Kwon H. Determination of ethyl carbamate in some fermented Korean foods and beverages. *Food Additives and Contaminants*. 2000, 17, 469 -475.
26. Lachenmeier, D. W., Kanteres, F., Kuballa, T., López, M. G., Rehm, J. Ethyl carbamate in alcoholic beverages from Mexico (Tequila, Mezcala, Bacanora, Sotol) and Guatemala (Cuxa): Market survey and risk assessment. *International J. on research of public health*. 2009, 6, 349 – 360.
27. Food Standards Agency UK. Survey of ethyl carbamate in food and beverages. October 2005.
28. Food Standards Agency UK. Survey of Ethyl carbame in Whisky. May 2000.
29. Diachenko, G. W., Canas, B. J., Joe, F. L., DiNovi, M. Ethyl carbamate in alcoholic beverages and fermented foods. Chapter 34, 419 – 428. American Chemical Society. 1992.
30. Odporúčanie Komisie z 2. Marca 2010, ktoré sa týka prevencie a zníženia kontaminácie liehovín z kôstkovíc a z výliskov z kôstkovíc etylkarbamátom a monitorovania hodnôt etylkarbamátu v týchto nápojoch. Úradný vestník Európskej únie, L 52/53, 3,3,2010.
31. Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku. Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava. <http://www.azzz.sk/clenovia.php?zvez=zvll>
32. Zákon č. 467/2002 Z. Z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh s účinnosťou k 1. 9. 2002.
33. Constable, A., Barlow, S. Application of teh Margin of Exposure approach to compounds in food which are both genotoxic and carcinogenic. ILSI. October 2009.
34. Schlatter, J., DiNovi, M., Setzer, R. W. Application of the margin of exposure (MoE) approach to substances in food that are genotoxic and carcinogenic. Example: Ethyl carbamate (CAS 51-79-6). *Food and Chemical Toxicology*. 2010, 48, 563 – 568.
35. Barlow, S., Renwick, A. G., Kleiner, J., Bridges, J. W., Busk, L., Dybing, E., Edler, L., Eisenbrand, G., Fink-Gremmels, J., Knaap, A., Kroes, R., Liem, D., Muller, D. J. G., Page, S., Rolland, V., Schlatter, J., Tritscher, A., Tueting, W., Wurtzen, G. Risk assessment of substances that are both genotoxic and carcinogenic. Report of and International Conference organized by EFSA and WHO with support of ILSI Europe. *Food and Chemical Toxicology*. 2006, 44, 1636 – 1650.
36. Barlow, S. EFSA Margin of exposure approach. EFSA Scientific Committee. eh.cranfield.ac.uk/ighrc/Sue%20Barlow%2002%2004%2009.ppt

37. Bolger, P. M., Leblanc, J.-C., Setzer, R. W. Application of the Margin of Exposure approach to substances in food that are genotoxic and carcinogenic. EXAMPLE: Acrylamide (CAS No. 79-06-1). Food and Chemical Toxicology. 2010, 48, 25 – 33.
38. Proposed draft code of practice for the prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit spirits. Codex Alimentarius Commission. Codex Committee on Contaminants in Food. Session 4, 26 – 30 April, 2010. Izmir, Turkey. CX/CF 10/4/4.

9. Príloha

V nasledovných tabuľkách je sumár výsledkov stanovení obsahu ETC v dvoch skupinách vzoriek. V Tabuľke 5 sú to výsledky stanovení ETC vo vzorkách získaných od ZVLL.

V Tabuľke 6 sú výsledky stanovení ETC vo vzorkách odobraných ŠVPS z obchodnej siete.

Tabuľka 5. Výsledky stanovení vzoriek dodaných ZVLL

Ovocie	Minimum [mg/L]	Maximum [mg/L]	Priemer [mg/L]	Počet vzoriek	% vzoriek, ETC nad 1 mg/L
Slivka	0,027 + - 0,003	14,5 + - 0,3	3,6	93	76,3
Slivka - durandzia	1,98 + - 0,04	4,86 + - 0,09	3,6	9	100
Slivka - mirabel	0,57 + - 0,01	3,80 + - 0,08	1,49	6	33
Čerešňa	0,176 + - 0,005	0,55 + - 0,01		2	0
Višňa	0,066 + - 0,007	4,12 + - 0,08	0,85	5	20
Marhuľa	< 0,011	6,29 + - 0,13	1,15	16	25
Broskyňa	0,71 + - 0,01	2,11 + - 0,04	1,27	4	50
Drienka	0,11 + - 0,01	5,34 + - 0,11	1,08	7	29
Hruška	< 0,011	16,41 + - 0,33	1,56	24	21
Jablko	< 0,011	3,76 + - 0,08	0,66	12	8
Hrozno (víno)	< 0,011	1,00 + - 0,02	0,3	10	0
Hroznové šupky	0,430 + - 0,009	0,61 + - 0,01		2	0
Čierna ríbezľa	0,470 + - 0,009	0,82 + - 0,02	0,63	4	0
Malina	0,140 + - 0,003	1,03 + - 0,02		2	50
Figa	0,060 + - 0,006	0,250 + - 0,005		2	0
Čučoriedka	0,49 + - 0,01			1	0
Jahoda	0,69 + - 0,01			1	0
Orech	< 0,011	0,420 + - 0,008		2	0

Tabuľka 6. Výsledky stanovení vzoriek dodaných ŠVPS

Ovocie	Minimum [mg/L]	Maximum [mg/L]	Priemer [mg/L]	Počet vzoriek	% vzoriek, ETC nad 1 mg/L
Slivka	< 0,011	3,36 + - 0,07	0,95	11	36
Višňa	0,174 + - 0,004	6,58 + - 0,13		2	50
Marhula	< 0,011	0,85 + - 0,02	0,26	4	0
Broskyňa	0,108 + - 0,002	7,77 + - 0,15		2	50
Hruška	0,036 + - 0,004	0,338 + - 0,007	0,14	7	0
Malina	0,48 + - 0,01	0,88 + - 0,02		2	0
Čerešňa	1,63 + - 0,03			1	100
Drienka	0,360 + - 0,007			1	0
Jablko	0,169 + - 0,003	0,405 + - 0,008		2	0